

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Facchi, Christian; Kolpatzik, Monika; Riener, Andreas;
Schiendorfer, Alexander; Endisch, Christian:

**Der Kickstart von Promotionszentren
an der Technischen Hochschule Ingolstadt**

In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 26–29.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20041898>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „h**lb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des h**lb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Der Kickstart von Promotionszentren an der Technischen Hochschule Ingolstadt

Mit dem Promotionsrecht an HAW geht ein Rollenwandel zu einer promotionsführenden Einrichtung einher. Dieser Verantwortung stellen sich die Promotionszentren der Technischen Hochschule Ingolstadt, indem sie Qualität als oberste Priorität sicherstellen.

Prof. Dr. Christian Facchi, Dr. Monika Kolpatzik, Prof. Dr. habil. Andreas Riener, Prof. Dr. Alexander Schiendorfer und Prof. Dr. Christian Endisch

Foto: THI

PROF. DR. CHRISTIAN FACCHI

Leitung Doctoral School TH Ingolstadt
Mitglied in zahlreichen Begutachtungskommissionen zum Promotionsrecht (Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Thüringen)

Foto: THI_G_Feldmann

DR. MONIKA KOLPATZIK

Geschäftsführung
Doctoral School TH Ingolstadt

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) verfügt über 20 Jahre Erfahrung mit kooperativen Promotionen. In diesem Zusammenhang wurde bereits im Jahr 2013 ein Graduiertenzentrum zur Unterstützung der Promovierenden und Betreuenden an der THI eingeführt. Im Jahr 2023 folgte der Start zweier Promotionszentren an der THI. Grundlage hierfür war das im Januar 2023 in Kraft getretene Bayerische Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG), das die Möglichkeit zur Verleihung eines fachgebundenen und befristeten eigenständigen Promotionsrechts an bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften geschaffen hat. In einem Begutachtungsverfahren überzeugte die THI mit dem Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften (PZ ING) und dem Promotionszentrum Künstliche Intelligenz/ Informatik (PZ KI/INF) durch eine nachweisbare Forschungsstärke und die Einbettung der wissenschaftlichen Qualifizierung in eine grundständige akademische Lehre. In den Promotionszentren ING und KI/INF sind derzeit jeweils 23 forschungsstarke Professorinnen und Professoren tätig. Innerhalb der ersten zweieinhalb Jahre wurden 90 Doktorandinnen und Doktoranden in die beiden Promotionszentren der THI aufgenommen, drei von ihnen haben mittlerweile den kompletten Promotionsprozess durchlaufen und ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen.

Im Folgenden werden strukturelle und prozessuale Erfahrungen sowie vor allem Spannungsfelder und Aspekte der Qualitätssicherung in den Promotionszentren beleuchtet.

Akademischer Aufbau

Ein wesentlicher Ansatz beim Aufbau der Promotionszentren an der THI war es, schlanke Strukturen zu schaffen, wie es in vielen Evaluierungen von Promotionszentren gefordert wird (Wissenschaftsrat 2022, Wissenschaftsrat 2023b). Dennoch ist aus zwei Gründen ein Pendant zum Fakultätsrat der Universitäten notwendig. Zum einen ist durch das fachgebundene Promotionsrecht lediglich eine Teilmenge der Fakultäten betroffen. Zum anderen ist der Professorinnen- bzw. Professorenkreis auf die aktiv forschenden, Drittmittel einwerbenden und wissenschaftliche Mitarbeitende betreuenden Professorinnen und Professoren eingeschränkt. Um die Komplexität der Strukturen aufwandsminimal zu halten, wurde an der THI die Doctoral School als Dachorganisation eingeführt, die neben kooperativen Promotionen und BayWISS-Verbundpromotionen (BayWISS) insbesondere die beiden unabhängigen Promotionszentren beinhaltet. Die Promotionsordnung und Geschäftsordnung der Doctoral School formalisieren die Basis der Promotionsverfahren in den Promotionszentren und regeln die Abläufe sowie die Organisationsstrukturen mit den entsprechenden Organen. Die Doctoral School setzt sich aus folgenden Organen zusammen: Wissenschaftlicher Beirat, Lenkungsrat, Leitungsteam, Geschäftsstelle, Promotionsausschuss und den zwei Promotionszentren (siehe Abbildung 1). Der Wissenschaftliche Beirat berät bei strategischen Fragen zur inhaltlich-fachlichen Ausrichtung und Weiterentwicklung der Doctoral School. Er entscheidet auch über Maßnahmen

Abbildung 1: Struktur der beiden Promotionszentren der THI unter dem Dach der Doctoral School

zur Qualitätssicherung und die Aufnahme neuer professoraler Mitglieder in die Promotionszentren. Der Lenkungsrat übernimmt die Aufsichtsfunktion der Doctoral School. Das Leitungsteam verantwortet die Qualitätssicherung und sorgt für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Die Geschäftsstelle ist zentrale Anlauf- und Ansprechstelle der Doctoral School. Der gemeinsame Promotionsausschuss, entscheidet insbesondere über die Annahme der Promotionsbewerberinnen bzw. -bewerber und legt die Regularien des Prüfungsverfahrens fest. Die Promotionszentren sind für die ordnungsmäßige Durchführung des Promotionsverfahrens zuständig und dort wird der Doktorgrad erlangt. Gerade in der Anfangsphase war die Entscheidung für einen gemeinsamen Promotionsausschuss für die beiden PZ ING und PZ KI/INF aus Qualitätssicht hilfreich und wird ggf. in der Weiterentwicklung individueller geplant.

Strukturelle und prozessuale Erfahrungen

Die Bündelung der zwei eigenständigen Promotionszentren in der Doctoral School hat sich in der Aufbauphase bewährt. Zentral dafür waren die regelmäßigen Sitzungen des Leitungsteams und der gemeinsame Promotionsausschuss als Entscheidungsgremium für beide Promotionszentren. Dies ermöglichte, insbesondere bei der Definition von Prozessen, einen breiten und ergänzenden Diskurs. Zudem richtete das Leitungsteam partizipative Arbeitskreise ein, gefolgt von offenen Diskussionen innerhalb der Gremien. So wurden

beispielsweise unterschiedliche Mitglieder des Promotionskollegiums einbezogen bei der Erarbeitung einer Richtlinie zur publikationsbasierten Dissertation, zur Anpassung der Promotionsordnung, zur Ausgestaltung der Voraussetzungen einer externen Promotion sowie zur Verwendung von KI in Dissertationen.

In der Aufbauphase wurde bewusst auf Spezialfälle wie externe Promotionen verzichtet, um zunächst die Prozessabläufe und die Qualitätssicherung mit an der THI beschäftigten Doktorandinnen und Doktoranden zu etablieren. Innerhalb der Doctoral School zeigt sich ein zentrales Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit einer verbindlichen Qualitätssicherung durch die Leitung und dem Wunsch nach möglichst schlanken, formalitätsarmen Prozessen für die beteiligten Mitglieder. Eine zentrale Qualitätssicherung gewährleistet klare Standards, Vergleichbarkeit und institutionelle Verlässlichkeit, die dezentrale Betreuung erfordert jedoch ein hohes Maß an Flexibilität, situativer Anpassungsfähigkeit und Selbstorganisation. Die bisherigen Erfahrungen verdeutlichen, dass beide Perspektiven nicht nur Chancen, sondern auch Risiken bergen. Zentralisierte Verfahren können Effizienz steigern und Risiken minimieren, laufen jedoch Gefahr, Bedürfnisse zu übersehen oder Innovationspotenziale zu hemmen. Umgekehrt fördern dezentrale Strukturen Eigenverantwortung und Nähe zu den Mitgliedern, können aber Uneinheitlichkeit und Qualitätsstreuungen begünstigen. Das beobachtete Spannungsfeld zeigt, dass nachhaltige Lösungen nicht in einer Polarisierung, sondern in einer

Foto: THI

PROF. DR. HABIL. ANDREAS RIENER
Leitung Promotionszentrum KI/Informatik und Clustervertreter Mensch-Maschine Interaktion an der TH Ingolstadt
Vertreter im DFG-Fachkollegium 4.41 Systemtechnik (4.41-05 Arbeitswissenschaft, Ergonomie, Mensch-Maschine-Systeme)

Foto: THI_Mantel-Lehrer

PROF. DR. ALEXANDER SCHIENDORFER
Stv. Leitung Promotionszentrum KI/Informatik an der TH Ingolstadt
Stv. Leitung und Forschungsprofessur am KI-Institut Almotion Bavaria, Gutachter in mehreren Promotionsverfahren

Foto: THI_Mantel-Lehrer

PROF. DR. CHRISTIAN ENDISCH
Leitung Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften an der TH Ingolstadt
Leiter des Instituts für Innovative Mobilität (IIMo) an der TH Ingolstadt

alle:
Technische Hochschule Ingolstadt
Esplanade 10
85049 Ingolstadt
DoctoralSchool@thi.de
www.thi.de
Doctoral School – Promovieren an der THI

ausgewogenen Integration beider Logiken liegen. Ein hybrider Ansatz, der standardisierte Qualitätskriterien mit einer anpassungsfähigen Prozessgestaltung kombiniert, erscheint vor diesem Hintergrund bei Qualifizierungen zur Promotion besonders vielversprechend.

„Innerhalb der Doctoral School zeigt sich ein zentrales Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit einer verbindlichen Qualitätssicherung durch die Leitung und dem Wunsch nach möglichst schlanken, formalitätsarmen Prozessen für die beteiligten Mitglieder.“

Dreh- und Angelpunkt eines qualitätssichernden Prozesses sind die handelnden Personen. Hierzu zählt vor allem die Aufnahme von Doktorandinnen bzw. Doktoranden, aber auch die von Professorinnen bzw. Professoren in die jeweiligen Promotionszentren. Im Laufe einer Promotion gibt es verschiedene Einflussmöglichkeiten auf die Qualität (siehe Abbildung 2). Diese beginnen bei der Auswahl der Kandidaten. Bei der Zulassung plant die THI eine Notengrenze von 2,0 für die Annahme der Doktorandinnen und Doktoranden, gemäß der Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, um die überdurchschnittliche Leistung einer Masterprüfung oder einer vergleichbaren Qualifikation besser abzubilden.

Ebenso hat die Zuordnung eines fachlich passenden und im Themengebiet erfahrenen Betreuenden-Tandems einen maßgeblichen Einfluss auf die Promotion. In den Promotionszentren sind die inhaltliche Kohärenz der Forschungsfelder und die Qualität der Promotionen zu gewährleisten. Die Durchführbarkeit des Promotionsthemas wird bei der Annahme und der inhaltlichen Passung zum Forschungsgebiet der Betreuerinnen bzw. Betreuer geprüft. Nach einer ausreichenden Einarbeitungszeit ermöglicht ein Exposé einen zielgerichteten Start des Promotionsverfahrens. Das Exposé ist von zentraler Bedeutung, da es zu einem Abgleich der Erwartungen an die zukünftige Forschungsarbeit führt. Während der Promotionszeit präsentiert die Doktorandin bzw. der Doktorand ihr/sein Forschungsprojekt in den regelmäßig stattfindenden Doktorandinnen- bzw. Doktorandenkolloquien der Forschungsinstitute. Dabei besitzt gerade das letzte Kolloquium, die sogenannte Fortschrittspräsentation, vor der eigentlichen Verteidigung einen großen Stellenwert. In diesem hochschulöffentlichen Vortrag erhalten die Promovierenden konstruktives Feedback von erfahrenen Forscherinnen und Forschern ihres Fachbereichs. Diese Rückmeldungen können mögliche Lücken, Mängel oder Verbesserungspotenziale aufzeigen. So wird sichergestellt, dass die Forschungsarbeit den erforderlichen Standards entspricht und die wissenschaftlichen Kriterien für eine Promotion erfüllt werden. Durch die kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit können eventuelle Verbesserungspotenziale noch rechtzeitig erkannt und behoben werden.

Bei der Prüfung der Dissertation folgt die THI in ihrer Promotionsordnung dem Prinzip, dass Betreuende in der Regel als Prüfer zu bestellen sind, gemäß der Empfehlung des Wissenschaftsrats (Wissenschaftsrat 2023a), und nicht dem Prinzip der Trennung von Betreuung und Begutachtung. Als initial qualitätssichernde Maßnahme wurde jedoch intern beschlossen, bei jedem Promotionsverfahren einen zusätzlichen möglichst unbefangenen externen Gutachter und Prüfer mit Promotionsrecht als Drittprüfer einzubinden. Solche Entscheidungen stoßen unter Kollegen verständlicherweise nicht immer auf ungeteilte Zustimmung. Aus Qualitätsaspekten ist dieser Mehraufwand in der Professorenschaft jedoch gut zu verargumentieren.

Abbildung 2: Einflussmöglichkeiten auf die Qualität

„Das Promotionsrecht ist ein hohes Gut. In diesem Bewusstsein und vor dem Hintergrund der fachlichen Bindung und der zeitlichen Befristung dieses Rechts nimmt die THI die damit verbundene Verantwortung wahr und wird die dazu notwendige Qualitätssicherung kontinuierlich optimieren und verstetigen.“

Eine weitere Erfahrung in der Aufbauphase der Promotionszentren der THI war, dass die Anträge auf Aufnahme neuer Professorinnen und Professoren in die jeweiligen Promotionszentren durch einen Ausschuss so aufbereitet werden, dass sie dem wissenschaftlichen Beirat als umfassende Grundlage für seine Entscheidungsfindung dienen können. Neben den Mindestanforderungen sollen die wissenschaftlichen Stärken dargelegt werden und der Bewerberin bzw. dem Bewerber soll die Chance gegeben werden, sich dem Gremium vorzustellen und einzelne Punkte bei Bedarf zu erläutern. Auch hier besteht ein Spannungsfeld zwischen dem Wachstum auf eine sinnvolle Größe der professoralen Mitglieder gegenüber der fachlichen Kohärenz und akademischen Exzellenz – unter Berücksichtigung des initial hohen Lehrdeputats an HAW. Abschließend formuliert der Ausschuss eine erläuternde Empfehlung, die der wissenschaftliche Beirat als Entscheidungsgrundlage verwenden kann.

Der Kompetenzerwerb zur Qualitätssicherung gelingt auf unterschiedlichen Ebenen der professoralen Mitglieder der Promotionszentren, wie z. B. durch Erfahrungen bei Promotionsbetreuungen sowie bei der Bewertung von Dissertationen, aber auch durch hochschulpolitische Vernetzung und Mitgliedschaften (z. B. EUA-CDE). Der wissenschaftliche Leiter der Doctoral School war beispielsweise von 2022 bis 2026 Mitglied des Wissenschaftsrats im Ausschuss tertiäre Bildung, in dem das Thema Promotion beheimatet ist. Diese Erfahrungen, aber auch die aus der Begutachtung zum Aufbau von promotionsführenden Einrichtungen in zahlreichen Bundesländern als Mitglied und Leitung sowie seine Tätigkeit im Direktorium des BayWISS-Verbundkollegs „Verkehr & Mobilität“ fließen in den Aufbau der THI Doctoral School und die Umsetzung des Promotionsrechts an den Promotionszentren der THI ein.

Resümee

Das Promotionsrecht ist ein hohes Gut. In diesem Bewusstsein und vor dem Hintergrund der fachlichen Bindung und der zeitlichen Befristung dieses Rechts nimmt die THI die damit verbundene Verantwortung wahr und wird die dazu notwendige Qualitätssicherung kontinuierlich optimieren und verstetigen.

Der Aufbau neuer Strukturen dient zur Schaffung von Spielräumen, die es geschickt zu nutzen gilt. Dabei ist das Spannungsfeld resultierend aus akademischen Freiheiten und Qualitätssicherung sorgsam zu berücksichtigen. Ebenfalls ist bei allen Maßnahmen und Lösungsansätzen die Balance zwischen Aufwand und Nutzen zu berücksichtigen. Dem Tandem aus Betreuerinnen bzw. Betreuern und Promovendinnen bzw. Promovenden ist zur Annahme im Promotionszentrum bei gegebenen Rahmenvorgaben ein Vertrauensvorschuss zu gewähren – zumal die betreuenden Professorinnen und Professoren nachweislich die Anforderungen an eine forschungsstarke Mitgliedschaft erfüllen: kontinuierliche Publikationstätigkeit in begutachteten Journalen, Fachbüchern oder einschlägigen Konferenzbänden, die erfolgreiche Einwerbung wettbewerblicher Drittmittel, etwa bei DFG, EU, Bundesministerien oder durch signifikante Industriekooperationen sowie weitere Belege wissenschaftlicher Sichtbarkeit, wie Patente, die Leitung von Forschungsgruppen oder die Organisation wissenschaftlicher Tagungen. Eine wirkungsvolle verantwortliche Selbstorganisation ist einem Streben nach überbordenden exakten Vorgaben vorzuziehen, damit sich ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn für Forschung und Gesellschaft entfalten kann. ■

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. In: Drs. 9860-22: Köln 2022. <https://doi.org/10.57674/h2xk-3d71>

Wissenschaftsrat: Ausgestaltung der Promotion im deutschen Wissenschaftssystem. Positionspapier. In: Drs. 1196-23: Köln 2023a. <https://doi.org/10.57674/mddg-3k77>

Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu einem fachrichtungsgebundenen Promotionsrecht für die HAW Hamburg. In: Drs. 1532-23: Köln 2023b. <https://doi.org/10.57674/a1s3-rg10>

Bayerisches Wissenschaftsforum (BayWISS): <https://www.baywiss.de/>